

Original paper

MAKTABDA MUSIQIY TA'LIM FAOLIYATLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

© B.I. Mustafayev¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda musiqa ta'limiga oid yangicha zamonaviy yondashuvlarga ehtiyoj oshib borishiga sabab O'zbekistonning hozirgi rivojlanish jarayonida innovatsion jamiyat barpo etish maqsadida "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "aqli ta'lim" ning vazifasi ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishdan iborat[1]ligi ta'kidlangan.

Mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik hamda raqamli texnologiyalarni joriy qilish, ta'lim samaradorligini oshirishga e'tibor kuchaytirildi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar so'nggi yillarda tizimda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Musiqa ta'limiga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Ushbu jarayonlarni chuqur his etgan o'qituvchidan har bir mashg'ulotga innovatsion tarzda yondashuv talab etiladi. Ma'lumki, an'anaviy dars turlarida ta'lim-tarbiya jarayoni markazida o'qituvchi turadi. U o'quv materialini tushuntiradi, so'raydi va baholaydi. Endilikda dars yangi shakllarni izlash tamoyiliga asoslanadi. Musiqiy ta'lim tizimi faqat nazariy musiqiy ma'lumot, tushuncha, kuy va qo'shiqlarni kuylash hamda tinglashni o'rgatish bilan cheklanilmaydi, balki o'quvchilarning shaxsiy ma'naviy rivojlanishini, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham shakllantirishga qaratiladi. Shu jihatdan mamlakatimiz musiqa ta'limi jarayonida musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etishiga erishish muhim hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi maktabda musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilishdir. Maqolada interaktiv metodlar, texnologiyalardan foydalanish va o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asosida musiqiy ta'limda zamonaviy yondashuv samaradorligi va uning o'quvchilarga ta'sirini o'rganib chiqish orqali musiqiy ta'limni yanada rivojlantirish mumkinligi ko'rsatiladi.

Shuningdek, maqolaning maqsadi faqatgina ta'lim jarayonini yaxshilash emas, balki o'quvchilarning musiqiy faoliyatlari orqali ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga erishish yo'llarini aniqlashdir. Musiqiy ta'lim o'quvchilarning ijodkorlik, muloqot, mustaqil qaror qabul qilish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bois maqolada ta'lim mazmunini faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, balki musiqani amaliy faoliyat sifatida o'rganishning afzalliklari ham yoritiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadlaridan yana biri – musiqa o'qituvchilarini yangi pedagogik yondashuvlarga tayyorlash, ularda zamonaviy metodlarni qo'llashga bo'lgan motivatsiyani oshirish hamda musiqa darslarini o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirishning samarali yo'llarini ko'rsatishdir. Natijada maqola musiqa ta'limi jarayonini yanada takomillashtirish, o'quvchilarda musiqaga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va ularni shaxs sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola uchun materiallar maktabda musiqa o'qitish metodikasi, musiqa pedagogikasi va didaktik texnologiyalar bo'yicha mavjud adabiyotlardan foydalanilgan. Musiqa ta'limida quyidagi zamonaviy yondashuvlar kiritilgan: o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim, interaktiv metodlar, kreativlik va innovatsion yondashuvlar. Har bir yondashuvning o'quvchilar uchun pedagogik ahamiyati alohida tahlil qilingan.

Tadqiqotda sifatli va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. Birinchidan, mavjud nazariy manbalar tahlil qilinib, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganildi. Ikkinchidan, maktab musiqa darslarida kuzatuvlar olib borildi va o'qituvchilarning dars jarayonini tashkil etishdagi yondashuvlari o'rganildi. Bu jarayonda o'quvchilarning darsdagi faolligi, musiqiy faoliyatlarda ishtiroki, ijodiy topshiriqlarga bo'lgan munosabati alohida qayd etildi.

Metodologik jihatdan maqolada taqqoslash usuli ham qo'llanib, an'anaviy musiqa darslari bilan zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarning samaradorligi qiyoslandi. Shuningdek, pedagogik eksperiment sifatida ayrim maktablarda musiqiy darslarda yangi metodlarni joriy qilish orqali o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlari rivojlanish dinamikasi kuzatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqa ta'limida faoliyatlarni tashkil etish va o'quvchilarni jalb etish juda muhimdir, chunki bu faoliyatlar musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda musiqiy madaniyati asoslarini tarbiyalashda bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqiy faoliyatlarni amalga oshirish jarayonlarida o'quvchilarga shaxsiy musiqiy rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratish lozim. Ayniqsa, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan musiqiy faoliyatlar, masalan, musiqa tinglash, musiqa ijodkorligi, musiqa asari xususida ma'lumotlar to'plash, taqdimotlar tayyorlash, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

XULOSA: Musiqa ta'limi o'qituvchisi o'z pedagogik faoliyatini doimiy ravishda yangilab, takomillashtirib borishi lozim. Zamonaviy davrning talablari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy metodlar bilan cheklanish nafaqat samaradorlikni pasaytiradi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq rivojlantirish imkoniyatini ham kamaytiradi. Shu bois o'qituvchi ilg'or pedagogik metodlarni o'rganishi, ulardan faol foydalanishi, darslarni interaktiv va kreativ shakllarda tashkil etishi zarur. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari va musiqiy dasturlarni joriy etish darsning sifatini oshirishga, o'quvchilarni faol jalb qilishga va ularning mustaqil musiqiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, interaktiv metodlar, texnologiyalar, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, kreativlik, jamoaviy aytim, ijodiy fikrlash, musiqiy ma'lumotlar.

Iqtibos uchun: Mustafayev B.I. Maktabda musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.175–184.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ

© Б.И. Мустафаев^{1✉}

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня потребность в новых и современных подходах к музыкальному образованию возрастает. В целях построения инновационного общества в современном процессе развития Узбекистана задачей «умного образования» является развитие образовательного процесса на основе цифровых технологий в «Стратегии развития нового Узбекистана». Уделено внимание реформированию и совершенствованию системы непрерывного образования нашей страны, внедрению передовых педагогических и цифровых технологий, повышению эффективности образования. Современные подходы к образовательному процессу повлекли за последние годы существенные изменения в системе.

Изменились требования к музыкальному образованию. Учитель, обладающий глубоким пониманием этих процессов, должен подходить к каждому уроку новаторски. Известно, что на традиционных занятиях в центре образовательного процесса находится учитель. Он объясняет, спрашивает и оценивает учебный материал. Теперь урок строится по принципу поиска новых форм. Система музыкального образования не ограничивается теоретическими музыкальными знаниями, пониманием, пением и прослушиванием мелодий и песен, но также ориентирована на формирование у учащихся духовного развития, творческого мышления и способностей к самостоятельному принятию решений. В связи с этим важно добиться внедрения современных подходов к организации музыкально-просветительской деятельности в процесс музыкального образования в нашей стране.

ЦЕЛЬ: Цель данной статьи — проанализировать значение современных подходов в организации музыкальной образовательной деятельности в школе. В статье рассматривается эффективность современных подходов на основе интерактивных методов, использования технологий и принципов обучения, ориентированного на ученика, а также их влияние на учащихся.

Кроме того, цель исследования заключается не только в улучшении образовательного процесса, но и в выявлении способов личностного и социального развития учащихся через музыкальную деятельность. Музыкальное образование является важным фактором развития креативности, коммуникационных навыков, способности к самостоятельным решениям и сотрудничеству. Статья подчёркивает преимущества изучения музыки как практической деятельности, а не только теории.

Еще одна цель исследования — подготовка музыкальных педагогов к новым педагогическим подходам, повышение мотивации к применению современных методов и адаптация уроков музыки под потребности и интересы учащихся. В результате статья способствует совершенствованию музыкального образования, повышению интереса учеников к музыке и их личностному развитию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Для написания статьи использованы материалы по методике преподавания музыки, педагогике музыки и дидактическим технологиям. В музыкальном образовании применялись следующие современные подходы: обучение, ориентированное на личность ученика, интерактивные методы, креативность и инновационные подходы. Каждое направление проанализировано с точки зрения педагогической значимости для учеников.

В исследовании применялись качественные и сравнительные методы анализа. Сначала были изучены существующие теоретические источники и передовой опыт зарубежных и отечественных школ. Затем проведены наблюдения на уроках музыки в школах, изучен подход учителей к организации учебного процесса. Особое внимание уделялось активности учащихся, участию в музыкальных практиках и отношению к творческим заданиям.

Методологически использовался метод сравнения: эффективность традиционных уроков музыки сопоставлялась с занятиями, организованными на основе современных технологий. Кроме того, в некоторых школах проводился педагогический эксперимент с внедрением новых методов для наблюдения динамики развития музыкальных способностей учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: очень важно организовать музыкально-просветительскую деятельность и привлечь к ней учащихся, поскольку данная деятельность оказывает непосредственное влияние на развитие их музыкальных способностей и воспитание у них основ музыкальной культуры. В процессе музыкальной деятельности учащимся должны быть предоставлены широкие возможности для личностного музыкального развития.

ВЫВОД: Преподаватель музыкального образования должен постоянно обновлять и совершенствовать свою педагогическую деятельность. Требования современности показывают, что ограничение традиционными методами снижает не только эффективность обучения, но и уменьшает возможность полноценного развития творческого потенциала учащихся. Поэтому преподаватель должен изучать передовые педагогические методы, активно использовать их и организовывать уроки в интерактивной и креативной форме. В этом процессе внедрение цифровых технологий, мультимедийных средств и музыкальных программ способствует повышению качества урока, активному вовлечению учеников и развитию их самостоятельной музыкальной деятельности.

Ключевые слова: современное образование, интерактивные методы, технологии, личностно-ориентированное образование, творчество, коллективная речь, творческое мышление, музыкальная информация.

Для цитирования: Мустафаев Б.И. Современные подходы к организации музыкальной образовательной деятельности в школе. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.175–184.

MODERN APPROACHES TO ORGANIZING MUSICAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN SCHOOL

© Baxtiyor I. Mustafayev¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, the need for new and modern approaches to music education is increasing. In order to build an innovative society in the modern development process of Uzbekistan, the task of “smart education” is the development of the educational process based on digital technologies in the “Strategy for the Development of a New Uzbekistan”.

Attention has been paid to reforming and improving the lifelong education system of our country, introducing advanced pedagogical and digital technologies, and increasing the efficiency of education. Modern approaches to the educational process have led to significant changes in the system in recent years.

The requirements for music education have changed. A teacher with a deep understanding of these processes must approach each lesson innovatively. It is known that in traditional classes the teacher is at the center of the educational process. He explains, questions and evaluates learning material. Now the lesson is based on the principle of searching for new forms. The music education system is not limited to theoretical musical knowledge, understanding, singing and listening to melodies and songs, but is also focused on developing students' spiritual development, creative thinking and independent decision-making abilities. In this regard, it is important to achieve the introduction of modern approaches to the organization of music educational activities in the process of music education in our country.

AIM: the purpose of this article is to analyze the significance of modern approaches in organizing music education activities in schools. The article examines the effectiveness of modern approaches based on interactive methods, the use of technologies, and student-centered teaching principles, as well as their impact on students.

Additionally, the purpose of the study is not only to improve the educational process but also to identify ways to achieve personal and social development of students through music activities. Music education is an important factor in developing creativity, communication skills, independent decision-making, and collaboration. The article highlights the advantages of studying music as practical activity rather than just theory.

MATERIALS AND METHODS: the materials for the article were drawn from existing literature on music teaching methodology, music pedagogy, and didactic technologies. The following modern approaches were applied in music education: student-

centered learning, interactive methods, creativity, and innovative approaches. Each approach was analyzed in terms of its pedagogical significance for students.

Qualitative and comparative analysis methods were used in the study. First, existing theoretical sources and advanced foreign and domestic experiences were analyzed. Then, observations were conducted in school music lessons, examining teachers' approaches to organizing the lesson process. Particular attention was paid to students' activity, participation in music practices, and attitudes toward creative assignments.

Methodologically, a comparison method was used: the effectiveness of traditional music lessons was compared with lessons organized using modern technologies. In addition, in some schools, a pedagogical experiment was conducted by introducing new methods to observe the dynamics of students' musical abilities development.

DISCUSSION AND RESULTS: it is very important to organize musical educational activities and involve students in them, since this activity has a direct impact on the development of their musical abilities and instilling in them the fundamentals of musical culture. In the process of musical activity, students should be provided with ample opportunities for personal musical development.

CONCLUSION: a music education teacher must continuously update and improve their pedagogical activities. The demands of the modern era indicate that relying solely on traditional methods reduces not only the effectiveness of teaching but also limits the full development of students' creative potential. Therefore, a teacher should study advanced pedagogical methods, actively apply them, and organize lessons in an interactive and creative manner. In this process, integrating digital technologies, multimedia tools, and music software enhances lesson quality, engages students actively, and develops their independent musical activities.

Keywords: modern education, interactive methods, technology, student-centered education, creativity, collective speech, creative thinking, musical information.

For citation: Baxtiyor I. Mustafayev. (2025) 'Modern approaches to organizing musical educational activities in school', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.175–184. (In Uzbek).

Hozirgi kunda ta'lim, jumladan musiqiy ta'lim jarayonining tuzilmasi va metodikasi jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari, ya'ni musiqiy ma'lumotlarni faqat o'qituvchi tomonidan o'quvchiga yetkazish, endi samarali bo'lmayapti. Shu boisdan, yangi pedagogik yondashuvlar, masalan, interaktiv metodlar, o'quvchiga asoslangan o'qitish, va iqtidorli o'quvchilarga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar tobora ommalashib bormoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'zini -o'zi rivojlantirib borishi va qarorlar qabul qilishi asosiy tamoyillardan bo'lib, bu yondashuvlar jamiyatda ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarga mos ravishda o'quvchilarda kerakli ko'nikmalarni shakllantiradi.

Mazkur maqola metodologiyasi asosan zamonaviy musiqa ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishga doir adabiyotlarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida, musiqa ta'limiga zamonaviy yondashuvlar, kasbiy mahorat, musiqa ta'limida innovatsion texnologiyalar hamda musiqiy-pedagogik kompetensiyalarni o'z ichiga olgan muhim manbalar o'rganildi. Mazkur adabiyotlar tahlili tadqiqot uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi va maqolaning ilmiy mazmunini boyitishga yordam berdi.

Professor A.Lutfullayev[2] "Yangi O'zbekistonda musiqa san'atini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" nomli umumlashtirilgan maqola to'rtinchi mavzusining "Musiqqa ta'limi va tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvning dolzarb masalalari", - deb nomlangan bo'limida O'zbekistonda musiqa ta'limi va tarbiya jarayoniga yondashuvning dolzarb masalalarini idrok etish tamoyillarini ta'riflab, "Bugungi kunda musiqa ta'limiga oid yangicha yondashuvlarga ehtiyoj oshganligi va uning sabablari sifatida O'zbekistonning hozirgi rivojlanish jarayonida innovatsion jamiyat barpo etish muhimligini, ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish xususidagi mulohazalarini bayon qilgan.

Dildora Karimova[3] ning "Musiqiy pedagogik mahorat asoslari" qo'llanmasida "Musiqiy pedagogik innovatsion texnologiyalar" fanini o'zlashtirishning zamonaviy musiqa ta'limidagi o'rni va ahamiyati, mazmun-mohiyati, musika mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalarni ko'llash, ijodiy jarayonni tashkil etish, o'qituvchining kasbiy mahorati, umumta'lim maktablari musika darslari ishlanmalari va darsdan tashkari musikiy mashg'ulotlar ssenariyalari xakida so'z yuritilgan.

M.T. Rasulov [4]ning "Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning samarali metodlari" nomli tadqiqotida o'qituvchilar uchun moslashtirilgan o'quv resurslarini ishlab chiqish, ularning raqamli savodxonligini oshirish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni o'rgatish ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ko'rsatilgan

Tadqiqotchi D.D. Maxamedova [5] "Innovatsion yondashuvlar asosida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali yo'llari" nomli maqolasida esa ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish hamda talabalar faoliyatini muvofiqlashtirishda o'qituvchining o'rni haqida fikr yuritgan. Shuningdek, muallif o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha qator tavsiyalar berib o'tgan. Uning fikricha, pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlari, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Tajriba-sinov ishlari doirasida musiqa o'qituvchisining zamonaviy ta'lim texnologiyalarining musiqiy ta'lim jarayoni, musiqiy faoliyatlarini amalga oshirishdagi o'rni, ahamiyati hamda imkoniyatlari o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli orqali an'anaviy va zamonaviy musiqiy ta'lim metodlari taqqoslandi hamda ularning samaradorligi baholandi. Shuningdek,

zamonaviy ta'limda yangi yondashuvlarni tatbiq etish, musiqiy-pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish masalasi nihoyatda dolzarbligi aniqlandi. Musiqa ta'limida quyidagi zamonaviy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi:

1. O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim: bu yondashuvda o'quvchi ta'lim jarayonining markazida turadi. O'qituvchi musiqiy faoliyatlar davomida o'quvchini jarayonning faol ishtirokchisi sifatida o'rganishga yo'naltiradi va unga faqatgina musiqiy bilimni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki kunlik turmushda undan foydalanish va musiqiy ijod namunalarini "ijod qilish" (bu asosan musiqadan iqtidori baland o'quvchilarga)ga sharoit hamda imkoniyat yaratadi.

2. Интерактив методлар: musiqiy ta'limda o'quvchi musiqa asarlari xususida o'z fikrini ifodalash, kichik guruhlar bilan hamkorlikda ishlash, tinglash va idrok etish jarayonlarida o'zaro muhokama qilish imkoniyatlariga ega. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun ishlatiladigan interaktiv musiqiy o'quv vositalari, metodik yondashuvlar o'quvchilarning musiqiy bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu metodlar o'quvchilarning musiqiy faoliyatlarda musiqa asarlarini musiqiy tahlil etish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Kreativlik va innovatsion yondashuvlar: zamonaviy texnologiyalar musiqiy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Musiqa ta'limi jarayonida kreativlikka asoslangan yondashuvlar o'quvchilarga yangi fikrlar uyg'otadi. O'quvchilar musiqiy-ijodiy jarayonlarda o'zini ifodalash va ijodiy ishlarini amalga oshirishga qaratilgan qobiliyatlarini rivojlantirib boradi.

Zamonaviy musiqiy ta'lim tizimida o'qituvchining o'рни alohida. U nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni o'quv faoliyatlariga yo'naltiruvchi, jarayonlarni pedagogik boshqaruvchi hamdir. O'qituvchi o'quvchilarga musiqa asarlarini kuylash hamda tinglash davomida o'z fikr-mulohazalarini erkin ifodalash, asarlarga badiiy baholash ko'nikmalarini egallashi uchun munosib muhit yaratishi kerak. Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarga individual yondashuvni qo'llashlari, ularning musiqiy qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olib, musiqa san'ati asoslarini o'rganishga bo'lgan xohish-istaklarini kuchaytirishlari zarur. Buni ta'limda pedagogik va axborot texnologiyalardan samarali foydalanish, o'qituvchining yangi metodlarni o'zlashtirish orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq.

O'qituvchi tomonidan o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi hamda musiqiy - ijodiy fikrlashini rag'batlantirish ham muhim. Individual yondashuv orqali har bir o'quvchining musiqiy qobiliyatiga mos ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi. Bunday yondashuvlar o'qituvchilarga o'quvchilarning musiqiy qiziqish va ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish, o'zlarini rivojlantirish va musiqiy-pedagogik jarayonni takomillashtirib borish imkonini beradi.

Bu esa musiqiy ta'limining asosiy afzalliklaridan biri – o'quvchilarning nafaqat musiqiy-nazariy bilim, balki amaliy faoliyat bo'lgan badiiy ijro, tinglangan musiqa asarini tahlil qilish, badiiy baho berishi, mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Bu jarayonda o'quvchilar musiqiy-o'quv materiallarini faqatgina "qabul

qiluvchi” emas, balki nazariy bilimlarini amalda qo‘llab, “ijodkor” sifatida ham faol ishtirok etadilar hamda quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar:

- mustaqil fikrlash: zamonaviy ta‘lim tizimi o‘quvchilarni mustaqil ravishda fikr yuritishga o‘rgatadi. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytiradi va tahliliy hamda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;

- musiqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: musiqiy ta‘lim jarayonida o‘quvchilar nafaqat musiqiy-nazariy bilimlar olishadi, balki jamoaviy aytim, bolalar musiqa cholg‘ularida chalish, musiqa ijodkorligi singari amaliy faoliyat ko‘rsatish, kuylash va tinglash jarayonlaridagi muammolarni hal qilish kabi muhim ko‘nikmalarni ham o‘zlashtiradilar.

Musiqiy ta‘lim faoliyatlarini tashkil etish o‘quvchilarni zamonaviy talablarga mos ravishda o‘qitish va tarbiyalash, ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Musiqiy ta‘lim faoliyatlarining har bir bosqichi esa o‘quvchining musiqiy qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlari asosida tashkil etilishi lozim.

Zamonaviy musiqiy ta‘limda o‘qituvchining asosiy e‘tibori metodik yondashuvlarning o‘zgarishiga, o‘quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga, texnologiyalardan foydalanishga va interaktiv o‘qitish usullariga qaratilgan bo‘lishi lozim. Musiqiy ta‘lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar ta‘lim sifatini oshirish, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilish, shuningdek, o‘quvchilarga yanada kengroq imkoniyatlar yaratish uchun zaruriy shart- sharoitlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. (<https://lex.uz/docs/5841063>)
2. Lutfullayev A. “Yangi O‘zbekistonda musiqa san‘atini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari” Imgelem|Sayı: Özbekistan Özel Sayısı |Eylül 2024| 369-390Doi: 10.53791/imgelem.1482259 Derleme Makale/Review Article)
3. Каримова Д. Мусиқий педагогик маҳорат асослари” қўлланма. (Педагогика олий ўқув юртларнинг мусиқий таълим йўналиши учун) -Тошкент 2011.
4. Rasulov M. T. Musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlar [Innovative approaches in music education] (s. 45-67).
5. Maxamedova D.D. “Innovatsion yondashuvlar asosida o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali yo‘llari”.(Образование и инновационные исследования. Сп. Вып Стр. 89-91. 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafayev Baxtiyor Ibragimovich**, Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası professorı, [**Мустафаев Бахтиер Ибрагимович**, Бухарский государственный университет музыкального исполнительства и профессор кафедры культуры], [**Bakhtiyor Ibragimovich Mustafayev**, Bukhara State University of Musical Performance and Professor of the Department of Culture]; manzil: O‘zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko‘chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200];